

С.Е. Ячин¹, С.С. Фецов²

ТРУД ОВЕЩЕСТВЛЁННЫЙ И ТРУД ВОПЛОЩЁННЫЙ: ЧЕГО НЕ УЧИТЫВАЕТ СОВРЕМЕННАЯ СТАТИСТИКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ*

Ключевые слова: хозяйственный учёт, статистика занятости, теория распределения времени, сервисная экономика, экономика образования.

Человек, изучивший с затратой большого труда и продолжительного времени какую-нибудь из тех профессий, которые требуют чрезвычайной ловкости и искусства, может быть уподоблен дорогостоящей машине.

А. Смит, «Исследование о природе и причинах богатства народов»

Введение

Капиталистическое хозяйство, как это особо подчеркнул Макс Вебер (Вебер, 2016), не могло бы существовать без специальных методов учёта, в частности – двойной бухгалтерской записи, позволяющей подводить общий знаменатель под соотношение прибыли и издержек. Признавая очевидную производительность такой бухгалтерии «из насущной необходимости», следует заметить, что её запаздывание или несовершенство едва ли сделало бы возможным сложноорганизованный процесс труда и обмена. Ныне мы имеем ситуацию, которую можно выразить, перефразировав старую марксистскую формулу: способ учёта результатов общественного производства вступает во всё более острое противоречие с самим способом производства, решающим фактором которого является производство человеческих знаний, компетенций и прочих «человеческих качеств» (Печчеи, 1980), необходимых для продуктивной деятельности. Нынешняя система экономической статистики не позволяет в полной мере оценить как те издержки, которые несёт любой агент системы общественного производства, так и «полезность» полученных результатов. Огромные массивы труда, затрачиваемые на производство разного рода умений (soft skills) проходят мимо учёта, бесследно растворяясь в обезличенной сфере услуг. Сегодня нельзя взять «рабочую силу»

¹ Ячин Сергей Евгеньевич, доктор философских наук, профессор Департамента философии и религиоведения Школы искусств и гуманитарных наук, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Владивосток (yachin.se@dvfu.ru).

² Фецов Сергей Сергеевич, ассистент Департамента математики Института математики и компьютерных технологий, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Владивосток (fetcov_ss@dvfu.ru).

***Цитирование:** Ячин С.Е., Фецов С.С. (2023). Труд овеществлённый и труд воплощённый: чего не учитывает современная статистика труда и занятости // Вопросы политической экономии. № 1 (33). С. 42-57.
DOI: 10.5281/zenodo.7850847 <https://zenodo.org/record/7850847>

УДК: 330.88; ББК: 65.02

в виде простой физической способности к труду: сама способность к труду должна быть произведена.

Если сказать, что «двойная запись», поскольку она позволяет считать прибыль, сделала капиталистическую экономику возможной, то к этому можно добавить, что для посткапиталистического хозяйства нужна другая «двойная запись»: параллельный учёт всех издержек продуктивного труда (времени) – с одной стороны в соотношении всех платежей – с другой.

Цель этой работы состоит в том, чтобы, исходя из понимания радикального изменения характера труда (продуктивной деятельности) в современную эпоху, пересмотреть способ учёта его социально-значимых результатов. Труд всё в большей степени смещается из сферы отношения человека и природы в область продуктивного взаимодействия между самими людьми. Экономический учёт фиксирует это смещение как сервисный сдвиг экономики, но при этом смешивает в понятии услуги принципиально разные по своей значимости виды труда. Предполагая, что производство человеческих качеств становится ведущей отраслью современного производства, мы предлагаем выделить это производство в особый сектор экономики, понимая, что результатом труда здесь является не овеществление, но воплощение.

Методологическая сборка

Предлагаемое здесь решение проблемы хозяйственного учёта основано на ряде методологических и теоретических предпосылок. Первая из них касается самого значения такого учёта в экономической жизни общества. В этом ключе мы следуем тому пониманию «круговой зависимости» материальной и духовной жизни общества, которую обосновывала понимающая социология и политэкономическая теория Макса Вебера (Вебер, 2018).

Вторым основанием является «трудовая теория» социального развития Карла Маркса, которая последовательно предлагает рассматривать человека и общества с точки зрения условий их совместного воспроизводства. Мы считаем, что марксистский подход наилучшим образом позволяет обосновать логику исторического развития общества как прогресса его производительных сил в закономерном смещении *ведущего фактора* воспроизводства социальной формации. Достаточно заметить, как исторически закономерно ведущий фактор производственного процесса смещается с предмета труда (ресурсов природы) на средства производства (индустрию) и сегодня – к субъекту труда («человеческому капиталу»). Столь же закономерным видится и прогрессирующее усложнение системы социально-экономического разделения труда, итогом которого стало перемещение основных массивов труда в сферу «услуг».

Мы предлагаем особым образом остаться на позиции трудовой теории стоимости, как она развивалась от Адама Смита к Карлу Марксу. Соглашаясь с тем, что меновая стоимость (цена) продукта не может быть сведена к измеряемым временем затратам труда, нет смысла оспаривать самого участия труда в создании такой стоимости. Решающее значение в развитии трудовой теории стоимости имеет, на наш взгляд, введённое Марксом различие конкретного и абстрактного труда и вытекающее из него различие потребительной стоимости (Gebrauchswert) и меновой стоимости (Tauschwert) (Маркс, 2018. С. 95-97, 106). Смешение в понятии стоимости её технологической (потребительной) с меновой (ценовой) сторон как раз

и мешает понять реальную связь между издержками труда и меновой стоимостью его продукта.

Впрочем, марксистский подход не следует брать в его ортодоксальном виде. Современный неомарксизм принципиально усиливает внимание к факторам «надстройки» и роли критической теории (идеи Франкфуртской школы и современного постмарксизма) в воспроизводстве социального порядка. Особо отметим эвристику теории самореферентных социальных систем Никласа Лумана (Луман, 2007), которая позволяет представить социальные теории в виде контура самоописания, а значит – и воспроизводства социальных систем. В свете такого подхода хозяйственный учёт, будучи теоретически обоснованным, становится контуром самовоспроизводства всего экономического порядка.

Настоящее и будущее труда. Труд овеществлённый и труд воплощённый

Разговоры о «смерти труда», с периодичностью возникающие в научной и публичной сфере, имеют на это лишь то основание, что привычный или типичный для данного времени характер труда становится радикально иным. Во всяком случае верно, что первичное «библейское» отношение к труду как к проклятию, страданию и пытке (Февр, 1991) изменилось на противоположное: труд стал оправданием собственно человеческого существования. Вначале – протестантская этика (Вебер, 2003), а затем – возвышение человека труда в социалистическом движении, вовлечение женщин в общественное производство и их эмансипация (Штрик, 2019. С. 44) – стали основой «реалистического» понимания труда как любой продуктивной деятельности, имеющей социально значимый результат.

Главное (для хозяйственного учёта) обстоятельство состоит в том, что трудовой процесс предполагает необратимые издержки конечного времени человеческой жизни для получения полезного или социально значимого результата. Совершенно не важно, что эта деятельность лично вам может доставлять удовлетворение, быть для вас игрой или творчеством. С экономической (учётной) точки зрения важно лишь то, имеется ли значимый результат и какие ресурсы были затрачены на его производство. Не будем скрывать, что такое расширенное понимание труда нам необходимо для того, чтобы подвести под него то время и усилия, которые индивид затрачивает на приобретение профессиональных умений.

Понимание труда и отношение к труду исторически складывалось и менялось в зависимости от типичного труда эпохи. Исключения из правил, если и усматривались, то экономически не принимались во внимание. Века и тысячелетия труд рассматривался как деятельность, совершаемая между человеком и природой, как изымаение и преобразование полезных веществ и энергий из окружающей человека среды. Соответственно, «обслуживание» одного человека другим не считалось производительным трудом, как не считалась трудом и подготовка к профессиональной деятельности. Однако уже А. Смит неоднократно делает оговорки: «Большую ловкость и умение рабочего можно рассматривать с той же точки зрения, с которой рассматриваются и машины, и орудия производства, которые сокращают или облегчают труд, и которые, хотя и требуют известных расходов, но возмещают эти расходы вместе с прибылью» (Смит, 2020. С. 100. См. также С. 63).

Отчётливая тенденция, связанная с третичной и последующей переработкой «благ природы», формировала значимые массивы продуктивной деятельности,

всё менее связанные с природной средой. Продуктивная деятельность стала замыкаться внутри социально-технологического разделения труда. В конечном итоге это и привело к появлению экономики, где основным видом труда становится обслуживание людьми друг друга – сервисной экономики (см. ниже). Всё большее значение приобретает труд, который не изымает что-то из внешней природы и создаёт «предметы», вещи, но воплощается в изменении состояния самих людей. Самое понятное и самое значимое сегодня «изменение» – это виды труда, непосредственно направленные на производство профессиональных умений. По словам Элвина Тоффлера «на каждый доллар, который мы вкладываем в новые машины, должно приходиться несколько долларов, вкладываемых в человеческий капитал – в обучение, образование, переселение, социальную реабилитацию, культурную адаптацию» (Тоффлер, 1986. С. 272). Таков, прежде всего, эффект труда учителя и всей социальной системы образования как особой отрасли производства. В основном, такие профессиональные умения сегодня создаются в специальных учреждениях образования и не только трудом учителя, но и трудом самого ученика.

Таким образом, мы предлагаем допустить, что учёба – это социально значимый труд (см. эпиграф), созидающий национальное благосостояние и, как таковой, подлежащий экономическому учёту. Перефразируя автора классической политэкономии применительно к условиям современности, мы имеем основания сказать, что сегодня главное богатство народа – сам этот народ, поскольку он умел и образован.

В принципе к такому производству «человеческих качеств» следует также отнести и труд врача (всей социальной системы здравоохранения), который в значительной степени ориентирован на сохранение и воспроизводство трудоспособности человека.

Результаты таких видов труда, прежде всего труда учителя и врача, мы предлагаем называть трудом воплощённым, противопоставляя этот труд его «архаическому» типу – труду овеществлённому. Далее мы покажем, что в структуре занятости современных обществ эти виды труда (занятости) имеют величину, которой уже невозможно пренебрегать, равно как и теми эффектами, которые эти виды занятости имеют для всего облика современности.

За пределами рабочего времени: к теории распределения времени Гэри Беккера

Если мы принимаем, что человеческий потенциал (капитал) является ведущим фактором современного производства, и что производство такого потенциала превратилось в особую отрасль «национального хозяйства», то вынуждены будем признать и то, что огромные массивы полезной работы оказываются за пределами экономически-учётного времени. В силу очевидной полезности такого производства «экономическая безучастность» к вкладу этой отрасли в национальное богатство становится уже неприемлемой.

Отметим здесь заслугу Гэри Беккера, который получил Нобелевскую премию за расчёт того вклада, который система образования вносит в валовой национальный продукт. Он же показал необходимость учёта продуктивности домашних хозяйств для общей оценки национального благосостояния. Основой для расчётов служила его теория распределения времени, преодолевающая разрыв деления времени на

рабочее и «свободное». По его словам: «В результате экономического развития рабочая неделя сократилась настолько, что сегодня в большинстве стран она составляет <...> менее трети всего доступного времени. Следовательно, распределение и эффективность нерабочего времени теперь могут быть более важны для экономического благосостояния, чем время, проводимое на работе» (Becker, 1965. P. 493).

Беккер, однако, остаётся в рамках принятой сегодня экономической парадигмы: оценивать издержки и результаты исключительно в стоимостных (ценовых) показателях. Как таковые, эти показатели носят косвенный характер и не дают точной картины распределения времени. Поэтому мы предлагаем идти дальше, полагая, что сегодня разделение времени на рабочее и нерабочее почти целиком утратило своё прежнее экономическое значение. Мы допускаем, что «необходимость воспроизводства человеческих компетенций (человеческого капитала) в основном происходит за пределами непосредственного рабочего времени. Именно свободное время является той темпоральной сферой жизни, в рамках которой этот капитал воспроизводится. Что и как человек делает на работе — является целиком производным от того, что он делает (или делал) в своё свободное <от «работы»> время!» (Ячин, 2018. С. 531). Поэтому вопрос прямого учёта времени представляется теперь не только «мечтаниями» Прудона и Маркса, но насущной необходимостью. Мы считаем возможным перейти на такой прямой учёт «распределения времени», используя для этого хорошо разработанную статистику занятости. Учёт распределения общего массива времени, которым располагает данная экономика в виде структуры занятости, должна вестись независимо от стоимостных (ценовых) пропорций производства, образуя с ними «двойную бухгалтерскую запись».

Последние исследования в области распределения времени в основном посвящены оценке значения досуга (Voerma, 2020; Jokubauskaite, 2021; Cosaert, 2023), индивидуальным оценкам ценности времени (Smitizsky, 2021), влияния доступности инфраструктуры услуг на распределение времени в зависимости от гендера (Agenor, 2023). Однако в целом можно отметить, что для подобных исследований неизменной остаётся посылка о жёстком делении всего ресурса времени на время «работы» и время «досуга», а также на время затраченное «на семью». Тенденция стирания границы между «рабочим» и «нерабочим» временем и вытекающая отсюда недостаточность выражения всех издержек в ценовых показателях остаётся малоосмысленной. Вместе с тем отметим, что некоторые феминистки, ориентированные на исследования домашнего труда, вплотную подошли к идее необходимости преодоления границы, разделяющей время на «рабочее» и «нерабочее» (Широбокова, 2022. С. 17; Marston, 2000).

Почему надежды на прямое выражение затрат труда в меновой стоимости продукта не обоснованы.

К критике «экономики эквивалентности»

Трудовая теория стоимости, утверждающая (как минимум, но не более того), что труд является одним из источников национального богатства (сегодня понятно, что не только он один), породила надежду на возможность прямого выражения цены продукта в категориях общественно-необходимого времени, затрачиваемого на его производство. Вплоть до сегодняшнего дня, разного рода социалистические движения (IT-социализм) (Peters, 1996), по-прежнему пытаются пропорции обме-

на (ценовые пропорции) представить как выражение технологических пропорций производства.

Примером может служить теория «эквивалентной экономики» немецкого социалиста Арно Петерса. Автор полагает, что стоимость может непосредственно определяться величиной потраченного рабочего времени. Гуманистический пафос этой теории состоит в том, что жизни людей равноценны, как и отведённое им время жизни (с чем в принципе можно согласиться), но отсюда делается необоснованный вывод об эквивалентности или равноценности социальной значимости продукта деятельности разных людей. Петерс допускает, что «час жизни министра не может цениться выше, чем час жизни фабричного рабочего». Не различая трудовые издержки времени и их экономическую результативность, автор допускает возможность «эквивалентной экономики», в которой продукты труда (товары и услуги) обмениваются в соответствии с пропорцией затрат времени на их производство.

Данной точки зрения можно придерживаться только при условии, что труд, затраченный на производство человеческих качеств (в том числе самим человеком) никак не сказывается на результатах его труда. В итоге весь «гуманизм» такой теории снова ведёт нас в «казармы утопического социализма». Трудовая теория стоимости, как она создавалась в трудах А. Смита и Д. Рикардо, вовсе не предполагала тождества труда и создаваемой им стоимости.

Социалистические утопии имеют одну неявную предпосылку. Они предполагают, что хозяйство в национальном масштабе можно организовать по модели отдельного предприятия (завода, фабрики, фермы и т.д.), что можно считать особой технологической иллюзией, за которой стоит попытка редуцировать социальное разделение труда, не существующее вне обмена его продуктами, к технологическому разделению, которое, действительно, обмена не предполагает. Здесь смешиваются технологические (в том числе отраслевые) пропорции производства и пропорции обмена.

Почему потребительную и меновую стоимости следует считать отдельно

Следуя общей логике представления экономических процессов в их «неразрешимой двойственности» (по мысли К. Маркса), мы считаем принципиально важным рассматривать распределение массивов рабочего времени как технологические пропорции общественного производства, статистически выраженные в структуре занятости – с одной стороны, и ценовые пропорции обмена – с другой, двумя неразрывно связанными, но параллельными реальностями, которые учётно должны быть выражены в двойной записи. Так же как канонически бухгалтерский учёт рассматривает «расходы» и «приходы» как независимые переменные, так и нынешняя сервисная экономика должна завести свою «бухгалтерскую книгу», в которой расходы человеческих ресурсов и извлекаемый из этого денежный доход должны рассматриваться как независимые переменные. Согласование этих параллельных рядов в этом случае становится самостоятельной задачей экономического управления.

Хронометрирование технологического процесса на отдельном предприятии является обязательным условием его нормальной работы. Для технологически организованного производства фактор учёта фактического времени, затрачиваемого

на отдельные операции, входит в условия его существования. Подчеркнём ещё раз: технологический процесс как таковой, обмена не предполагает, именно поэтому его логика не может быть перенесена в сферу рыночного обмена. В сфере обслуживания технологический учёт издержек времени также имеет самое непосредственное значение.

Технологически-организованный труд – это и есть конкретный труд, в соответствии с позицией К. Маркса. Конкретный труд производит конкретную потребительную стоимость (ценность), имеет свою конкретную меру: *фактическое* затрачиваемое время. Но именно поэтому это конкретное время не может быть непосредственно предъявлено к рыночному обмену, где значение имеет только общественно-необходимое время, образующее субстанцию меновой стоимости. Признавая труд субстанцией меновой стоимости, мы тем самым не утверждаем, что рыночная цена товара или услуги будет определяться только рабочим временем. Мы имеем все основания для того, чтобы рассматривать и учитывать распределения бюджета времени и распределения цен в их собственной логике. Но именно это различие позволяет сравнивать две пропорции: технологические пропорции производства с одной стороны и ценовые пропорции обмена – с другой, в их чистых числовых значениях. Тогда мы и обнаруживаем, что значимые массивы конкретного труда выпадают из учёта, поскольку они рассматриваются как чистое потребление.

Едва ли не основной «предрассудок» экономического учёта состоит в том, что если человек не получает заработной платы за свой труд (домашний труд, учёба, лечение), то он во всех случаях ничего не производит (расчёт вклада домашних хозяйств в национальное благосостояние – одна из идей Г. Беккера). Соответственно, если кто-то оплачивает услугу (студент или пациент), то он считается только потребителем. Это и есть та иллюзия экономической статистики, которую стоит преодолеть.

Услуга как экономическая категория: что не так с её учётом

В силу закономерно прогрессирующего роста производительности труда и обусловленного этим ростом усложнения системы социально-экономического разделения труда – основные массивы трудовой занятости в современном обществе переместились из сферы добычи и переработки природных ресурсов в область «обслуживания» людьми друг друга. В этих условиях услуга, как особый вид производства, становится экономически значимым продуктом специализированной деятельности. В развитых странах в такой деятельности задействовано более 75% занятых³. При этом вопрос о критерии, в соответствии с которым данный вид труда статистически относят к сфере услуг, остаётся в достаточной мере неопределённым. К услугам относят торговлю, транспорт, коммунальную сферу, медицину, образование и др. ООН для целей экономического учёта этими критериями считает персонализированный характер производства (работа по предварительному соглашению) и совпадение времени производства с временем потребления (медийные продукты, образовательные услуги и др.)⁴.

³ Gammarano, R. Where are the jobs? Employment patterns across sectors and occupations [Электронный ресурс] // Spotlight on work statistics. – ILO Department of Statistics. URL: https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/publications/WCMS_629568/lang-en/index.htm с. 6 (Дата обращения: 22.12.2022).

⁴ Система национальных счетов 2008. Нью-Йорк: ООН. 2012. С. 107.

Есть основания считать, что различие продуктов труда на товары и услуги все более теряет экономическое значение, поскольку в рубрику «услуги» входят разные по своей «природе» виды труда. Главный недостаток нынешнего учёта услуг состоит в том, что понятие потребителя замещается понятием пользователя. Допустим, если для зрителя, пассажира и клиента понятие потребителя сохраняет свое значение, то для студента, пациента и интерактивного пользователя мессенджеров, это понятие становится малопригодным. Здесь на первый план выходит интерактивное взаимодействие инициатора и пользователя, которое происходит в реальном времени.

Самым существенным для характеристики всей сервисной экономики является то обстоятельство, что услуга потребляет собственное время потребителя (пользователя). Время потребления становится лимитирующим фактором производства и именно поэтому среди производителей услуг возникает специфическая конкуренция за использование свободного времени потребителя (Ячин, 2018).

И совершенно особую ситуацию создают те услуги, которые требуют собственной продуктивной активности со стороны пользователя. Это активность такого рода, что она превращает пользование в вид производства, делает акт потребления-использования специфическим видом труда. В первую очередь сюда относятся образовательные услуги и отчасти услуги здравоохранения.

Передачу знаний и формируемые на их основе умения и навыки, мы считаем наиболее характерным выражением труда, эффектом которого является именно воплощение, а не овеществление. Если мы будем считать, что профессиональное обучение есть двусторонний, интерактивный труд, то весь массив занятых в сфере профессионального обучения (не только учителей, но и учеников) будет необходимо внести в сферу экономического учёта.

Статистика занятости в сфере образования и здравоохранения (США и Соединённое Королевство⁵)

Для иллюстрации сказанного выше рассмотрим статистику занятости в Великобритании и США, опираясь на данные британского Управления национальной статистики (Office for National Statistics, ONS) и американского Бюро трудовой статистики (Bureau of Labour Statistic, BLS). Обратим внимание, что данные, предоставляемые ONS собраны на основе налогов, уплаченных через систему Pay As You Earn (PAYE)⁶, а данные BLS берутся из доклада «The Employment Situation – October 2022»⁷. Для обеих стран данные будут приводиться за август 2022 года. Прежде чем пользоваться этой выборкой, мы проанализировали динамику зарплат и занятости

⁵ Статистику труда и занятости указанных стран можно считать образцовой, поскольку она основана на наиболее жёсткой налоговой системе в мире. Эта статистика позволяет наиболее точно определить распределение занятых по различным отраслям. В отличие от них статистика Росстата имеет выборочный характер.

⁶ Earnings and employment from Pay As You Earn Real Time Information, UK: October 2022. Office for National Statistics (ONS) and HM Revenue and Customs (HMRC), released 11 October 2022, ONS website, statistical bulletin. URL: <https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/bulletins/earningsandemploymentfrompayasyouearnrealtimetypeinformationuk/october2022> (Дата обращения: 22.12.2022).

⁷ Economic News Release. Employment Situation. URL: <https://www.bls.gov/news.release/empsit.toc.htm> (Дата обращения: 22.11.2022). (На данный момент ссылка напрямую не работает. Если читателю понадобится, то соответствующую информацию можно получить в редакции журнала).

в течение предыдущего полугодия, а также в течение года перед началом локдауна в марте 2020 года. Мы обнаружили, что в целом основные соотношения между отраслями были те же и отражали те же тенденции, которые будут обозначены ниже. Начиная с осени 2021 года, в обеих странах статистика труда вышла на доковидные показатели, а на текущий момент – превышает их. Поэтому данные за август 2022 года можно считать достаточно репрезентативными.

Мы будем пользоваться конвенциональным делением отраслей на «производство товаров» (Producing) и «производство услуг» (Services) с той разницей, что системы образования и здравоохранения будем отделять от сферы услуг и записывать в отдельную сферу «Care». В таблице 1 представлено распределение рабочих мест в Великобритании по трём указанным сферам. Уже из таблицы 1 видно, что сфера образования и здравоохранения в Соединённом Королевстве поглощает почти четверть национальной рабочей силы, и по этому показателю примерно на 70% (в 1,73 раза) превосходит сектор производства товаров.

Таблица 1
Распределение занятости по секторам экономики Соединённого Королевства по данным PAYE

	Production	Services	H+E	Итого
Тыс. раб. мест	4226	18133	7309	29668
Доля, %	14.24	61.12	24.64	100

Источник: Управление национальной статистики Великобритании (см. сноску 6).

На рисунке 1 представлены доли каждой сферы в общей занятости, суммарной недельной зарплате и суммарной рабочей неделе. Видно, что относительное распределение зарплат и рабочего времени близко к распределению занятых, а именно: в округлённых цифрах образование, здравоохранение и социальная работа поглощают 25% наличной рабочей силы, 22% всего доступного рабочего времени, и здесь выдаётся 21% всех зарплат.

Рис. 1. Относительное распределение рабочих мест, суммарной зарплаты и суммарного рабочего времени между секторами Production, Services и Care в Соединённом Королевстве по данным PAYE

Источник: Управление национальной статистики Великобритании (см. сноску 6).

Похожий вывод демонстрирует американская статистика. В таблице 2 показаны два распределения по сферам производства, услуг, а также образования и здравоохранения. Первое распределение учитывает государственный сектор, в том числе – государственные образовательные учреждения, а второе – учитывает только частный сектор. Таблица показывает, что с учётом госсектора относительное распределение занятых по трём секторам очень близко к показателям Великобритании, а образование и здравоохранения вместе занимают почти 23% трудоустроенных. Если же смотреть только частный сектор экономики, который более наглядно представлен на рисунке 2, то в образовании и здравоохранении заняты около 19% всех трудоустроенных в частных организациях. Таким образом, в США также количество труда, прилагаемого в образовании и здравоохранении составляет заметную величину, которая даже в частном секторе по размерам сопоставима с производственным сектором и сектором услуг.

Таблица 2
Распределение занятости по сферам в США

	С добавлением госсектора			Только частный сектор		
	Production	Services	H+E	Production	Services	H+E
Тыс. раб. мест	21730	96088	34937	21730	84163	24555
Доля, %	14.23	62.90	22.87	16.66	64.52	18.82

Источник: Федеральное бюро трудовой статистики США (см. сноску 7).

Рис. 2. Относительное распределение рабочих мест, суммарной зарплаты и суммарного рабочего времени между сферами Production, Services и Care в частном секторе США

Источник: Федеральное бюро трудовой статистики США (см. сноску 7).

Профессиональное образование в структуре занятости: как его учёт может изменить общую картину

Если А. Смит допускал возможность уподобления образованного человека «дорогостоящей машине» (см. эпиграф), то сегодня мы должны сказать, что такое уподобление стало необходимым. В современной экономике производство про-

фессиональных компетенций становится её важнейшей отраслью. Следуя такой необходимости, в статистику трудовой занятости приходится включить всю численность людей, законодательно вступивших в трудоспособный возраст, занятых в сфере профессионального образования. При этом статистически совершенно не важно, в какой сфере найдут применение их, приобретенные в процессе обучения, компетенции.

Рассмотрим на примере США, как изменится статистика трудовой занятости, если в неё включить учащихся профессиональных колледжей и университетов. В профессиональных образовательных учреждениях США на текущий год круглым счётом занято 400 тыс. работников⁸. Ежегодно в этих учреждениях обучается округлённо 16 млн студентов⁹, которые, как мы считаем, заняты производительным трудом, воплощая в себе знания, умения и навыки. Подобно дорогостоящим машинам, выпускники профессиональных образовательных учреждений переносят стоимостные издержки (как временные, так и ценовые) на стоимость тех товаров и услуг, которые они будут впоследствии производить. Фактически это будет отражаться на цене их рабочего времени.

Приблизительно можно оценить, насколько возрастает стоимость продукта квалифицированного труда в зависимости от лет обучения. На нашем примере получается следующая картина: учитывая, что время трудоспособности составляет в США и Великобритании 50 лет, а среднее время профессионального обучения студентов занимает 3 года, можно ожидать, что потребительная стоимость продукта их полезного труда вырастает на 6 процентов, относительно продукта неквалифицированного труда. Тогда эти 16 млн обучающихся предстают не просто выключенными из общественного процесса труда, а являются необходимыми издержками производства рабочей силы нужной квалификации. Заметим, что занесение времени оплачиваемой работы и времени обучения под одну рубрику уже используется в позднейших исследованиях по распределению времени, например, в (Jokubauskaite, 2021).

Мы приняли допущение, что профессиональное обучение является специфическим видом труда, который создаёт основное «богатство народов». Тот факт, что процесс обучения происходит в реальном времени, отнимает значительную долю срока трудоспособной жизни, позволяет заново вернуться к основной идее трудовой теории стоимости, что именно время является субстанцией стоимости (образуя «богатство народов»). При оценке стоимостного эффекта образовательных услуг важно учитывать различие потребительной и меновой стоимости. Именно различие конкретного времени, которое затрачивается на производство компетенций, и меновой стоимости квалифицированной рабочей силы составляет одну из нерешённых проблем экономического учёта.

Предлагаемая ниже таблица 3 показывает долю студентов в общей структуре занятости некоторых стран.

⁸ Educational Services | Data USA. URL:<https://datausa.io/profile/naics/educational-services> (Дата обращения: 22.12.2022).

⁹ College Enrollment Statistics [2022]: Total + by Demographic. URL:<https://educationdata.org/college-enrollment-statistics> (Дата обращения: 22.12.2022).

Таблица 3
Статистика занятых и студентов по некоторым странам за 2018 год

Страна	Число студентов ¹⁰ , млн	Число занятых ¹¹ , млн	% студентов от числа занятых	
			без учёта студентов	с включением студентов
Финляндия	0.32	2.54	12.6	11.19
США	20.14	155.77	12.53	11.14
Южная Корея	3.08	26.92	11.45	10.28
Норвегия	0.3	2.67	11.02	9.92
Испания	2.08	19.33	10.75	9.7
Германия	3.9	41.91	9.3	9.5
Франция	2.65	27.02	9.8	8.92
Швеция	0.45	5.1	8.92	8.19
Мексика*	4.56	77.62	5.87	5.55
Италия	1.9	23.21	8.17	7.55
Россия	5.82	72.53	8.02	7.43
Великобритания	2.47	32.35	7.62	7.09
Бразилия*	9.64	129.32	7.45	6.94
Китай	46	757.82	6.07	5.72
Мексика*	4.56	77.62	5.87	5.55
Япония	3.88	66.13	5.86	5.54
Индия*	34.86	626.44	5.56	5.27

* Для стран, в которых занятость в неофициальном секторе по данным Международной организации труда составляет от 40% от официально занятых, в число занятых включены неофициально занятые.

Источник: базы данных Всемирного банка и Международной организации труда (см. сноски 10, 11).

Различение потребительной и меновой стоимости, конкретного и абстрактного труда в виде двойной записи, позволяет методически более просто обосновать значение образования для роста экономики, чем это сделал Гэри Беккер.

Богатство народов есть сам этот народ, поскольку он умен и образован. Возьмём в качестве модели университет в его промежуточной функции производства кадров и в конечной функции удовлетворения потребности человека в образовании, считая, что быть образованным для человека не менее важно, чем быть сытым, здоровым, отдохнувшим и пр.

Пусть нам известно три величины: бюджет университета, численность персонала преподавателей и сотрудников, а также численность студентов. Если мы рассматриваем подготовку кадров как производство «дорогостоящих машин», которые впоследствии должны перенести бюджетные издержки на произведённый ими продукт (что будет выражаться в стоимости рабочего часа квалифицированного работника), то производительность труда преподавателей и сотрудников мы должны

¹⁰ Сайт Всемирного банка, статистика образования. URL: <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=Education%20Statistics> (Дата обращения: 22.12.2022).

¹¹ Сайт Международной организации труда, Управление статистики. URL: <https://ilostat.ilo.org/data/> (Дата обращения: 22.12.2022).

вычислять просто разделив четырёхлетний бюджет на численность персонала. Мы увидим (что и показывает Беккер), что вложения в образование дают значимый эффект для повышения валового национального продукта. Но если мы примем, что студент – соратник преподавателя, но работает на самого себя как на «конечный продукт», то бюджетные издержки должны быть разделены на всю численность сотрудников и студентов. Тогда мы увидим, что у университета нет конкурента с точки зрения эффективности бюджетных вложений. В финансовом исчислении ни одно другое производство не способно дать такой же прирост национального богатства как система образования. Тот же самый расчёт можно произвести на соотношении ежегодных государственных ассигнований на профессиональное образование и общей годовой численности выпуска специалистов в другие сферы общественного производства.

Данный пример обозначает только направление разработки общей методики учёта всех аспектов той сферы экономики «воплощённого труда», продуктом которой становятся человеческие качества.

Выводы

(1) Существенной проблемой функционирования современной экономики становится противоречие между признанием ведущей роли в ней человеческого капитала, с одной стороны, а с другой – фактическим выпадением полного учёта как всех издержек воспроизводства этого капитала, так и оценки всего эффекта от его использования.

(2) Если принять, что система профессионального образования есть отрасль современной экономики, а обучение есть общественно-полезный труд со стороны самого обучающегося, то самих обучающихся следует включить в состав трудовой занятости, а время, затраченное с их стороны на обучение, рассматривать как процесс создания как потребительной, так и меновой стоимости.

(3) Труд, затраченный на производство профессиональных компетенций, с учётом его социально-экономической значимости, следует выделить в отдельную категорию внутри сферы услуг, и по своему результату обозначить как труд воплощённый.

(4) Учёт общественно-необходимого времени, затрачиваемого на производство профессиональных компетенций в системе образования, следует считать величиной не зависимой от стоимости произведённого этим трудом блага. Отсюда возникает необходимость «двойной записи» процессов производства, с одной стороны, как его технологической пропорции, а с другой – как пропорции обмена.

Благодарности

Авторы благодарят К.Г. Боровик за оказанную помощь при подготовке текста статьи.

ЛИТЕРАТУРА

Вебер М. (2006). Избранное: протестантская этика и дух капитализма / пер. с нем.: М. И. Левина, П. П. Гайденок, А. Ф. Филиппов. М.: РОССПЭН. – 648 с.

Вебер М. (2016). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. / Пер. с нем.; ред. Л. Г. Ионин. Т. 1. Социология. М.: ВШЭ. – 445 с.

Вебер М. (2018). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. / Пер. с нем.; ред. Л. Г. Ионин. Т. 3. Право. М.: ВШЭ. – 331 с.

Луман Н. (2007). Социальные системы. Очерк общей теории / Пер. с нем. И.Д. Газиева; ред. Н. А. Головина. СПб: Наука.

Маркс К. (2018). Капитал: критика политической экономии. Том I. М.: Эксмо. – 1200 с.

Печчеи А. (1980). Человеческие качества / Пер. с англ. О.В. Захаровой. М.: Прогресс. – 302 с.

Смит А. (2020). Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо. – 1056 с.

Тоффлер Э. (1986). Будущее труда // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс. С. 250-274.

Февр Л. (1991). Труд: эволюция слова и понятия. Л. Февр. Бои за историю. М.: Наука. С. 364-371.

Штрик В. (2019). Купленное время. Отсроченный кризис демократического капитализма / Пер. с нем. И. Женина, М. Добряковой. М.: Издательский дом ВШЭ. – 280 с.

Широбокова И. (2022). Женский опыт в городе: ревизия разделения общественного и частного в феминистской географии // Логос. Т. 32. № 1. С. 13-38.

Ячин С.Е. (2018). Номо Economicus как Номо Sapiens или как свободное время становится ограниченным ресурсом современной экономики // Креативная экономика. Том 12. № 5. С. 525-542.

Agenor P.-R., Agenor M. (2023). Access to infrastructure and women's time allocation: Implications for growth and gender equality // Journal of Macroeconomics. V. 75. Article 103472.

Becker G.S. (1965). A Theory of the Allocation of Time // The Economic Journal. V. 75. № 299. Pp. 493-517.

Boerma J., Karabarbounis L. (2020). Labour Market Trends and the Changing Value of Time // Labour: Supply & Demand eJournal. – 71 p. DOI: 10.3386/w26301

Cosaert S., Hennebel V. (2023). Parental Childcare with Process Benefits // Economica. V. 90. Pp. 339-371. DOI: 10.1111/ecca.12448

Jokubauskaite S., Hossinger R. (2021). The role of unpaid domestic work in explaining the gender gap in the (monetary) value of leisure // Transportation. V. 49. Pp. 1599-1625.

Marston S. (2000). The Social Construction of Scale // Progress in Human Geography. V. 24. № 2. Pp. 219-242. DOI: 10.22394/0869-5377-2022-1-13-35

Peters A. (1996). Das Äquivalenz-Prinzip als Grundlage der Globalökonomie, Vaduz.

Smitizsky G., Liu W., Gneezy U. (2021). On the value(s) of time: Workers' value of their time depends on mode of valuation // Proceeding of the National Academy of Sciences. V. 118. № 34. Article e21055710118.

Sergey E. Yachin¹, Sergey S. Fetsov²

REIFIED LABOUR AND EMBODIED LABOUR:
WHAT PRESENT-DAY STATISTICS OF LABOUR
AND EMPLOYMENT FAIL TO TAKE INTO ACCOUNT*

Keywords: *economic accounting, employment statistics, theory of allocation of time, service economics, education economics.*

REFERENCES

Agenor P.-R., Agenor M. (2023) Access to infrastructure and women's time allocation: Implications for growth and gender equality // Journal of Macroeconomics. V. 75. Article 103472.

Becker G.S. (1965) A Theory of the Allocation of Time // The Economic Journal. Vol. 75. № 299. Pp. 493-517.

Boerma J., Karabarounis L. (2020) Labour Market Trends and the Changing Value of Time // Labour: Supply & Demand eJournal. – 71 p. DOI: 10.3386/w26301

Cosaert S., Hennebel V. (2023) Parental Childcare with Process Benefits // Economica. V. 90. Pp. 339-371.

Febvre L. (1991) Trud: evolyutsiya slova i ponyatiya / L. Fevr. Bitvy istorii. M.: Nauka. S. 364–371. (In Russ.)

Jokubauskaite S., Hossinger R. (2021) The role of unpaid domestic work in explaining the gender gap in the (monetary) value of leisure // Transportation. V. 49. Pp. 1599-1625.

Luhmann N. (2007) Sotsial'nyye sistemy. Ocherk obshchey teorii / Per. s nem. I.D. Gaziyeva; red. N. A. Golovina. SPb: Nauka. [Luhmann N. (1995) Social Systems. Stanford: Stanford University Press]. – 628 p.

Marston S. (2000) The Social Construction of Scale // Progress in Human Geography. V. 24. № 2. Pp. 219-242. DOI: 10.22394/0869-5377-2022-1-13-35

Marx K. (2018) Kapital: kritika politicheskoy ekonomii. Tom I. M.: Exmo. – 1200 s. (In Russ.)

¹ *Sergey E. Yachin*, Doctor of Philosophical Sciences, Professor of the Department of philosophy and religious studies of the School of Arts and Humanities, Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok (*yachin.se@dvfu.ru*).

² *Sergey S. Fetsov*, assistant of the Department of mathematics of the Institute of Mathematics and Computer Technology, Far Eastern Federal University, Russia, Vladivostok (*fetcov_ss@dvfu.ru*).

**JEL codes:* B20, B22, B31.

Citation: Yachin S.E., Fetsov S.S. (2023). Reified labour and embodied labour: what present-day statistics of labour and employment fail to take into account. *Problems in Political Economy*, № 1 (33): 42-57.

DOI: 10.5281/zenodo.7850847 <https://zenodo.org/record/7850847>

Peccei A. (1980) *Chelovecheskiye kachestva / Per. s angl. O. V. Zakharovoy. M.: Progress.* [Peccei A. (1977) *The Human Quality. Oxford; New York: Pergamon Press.*]

Peters A. (1996) *Das Äquivalenz-Prinzip als Grundlage der Globalökonomie, Vaduz.*

Shirobokova I. (2022) *Zhenskiy opyt v gorode: reviziya razdeleniya obshchestvenno-go i chastnogo v feministskoy geografii // Logos. T. 32. № 1. S. 13-38 (In Russ.)*

Smith A. (2020) *Issledovaniye o prirode i prichinakh bogatstva narodov. M.: Eksmo. – 1056 s. (In Russ.)*

Smitizsky G., Liu W., Gneezy U. (2021) *On the value(s) of time: Workers' value of their time depends on mode of valuation // Proceeding of the National Academy of Sciences. V. 118, No. 34. Article e21055710118.*

Streeck W. (2019) *Kuplennoye vremya. Otsrochennyy krizis demokraticeskogo kapitalizma / Per. s nem. I. Zhenina, M. Dobryakovoy. M.: Izdatel'skiy dom VSHE. [Streeck W. (2014) *Buying Time: The Delayed Crisis of Democratic Capitalism. Verso.*]*

Toffler A. (1986) *Budushcheye truda // Novaya tekhnokraticeskaya volna na Zapade. M.: Progress. S. 250-274. (In Russ.)*

Weber M. (2006) *Protestantskaya etika i dukh kapitalizma. M.: ROSSPEN [Weber M. (1930) *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Unwin Hyman.*]*

Weber M. (2016) *Khozyaystvo i obshchestvo: ocherki ponimayushchey sotsiologii: v 4 t. T. 1. Sotsiologiya. M.: VSHE. – 445 s. (In Russ.)*

Weber M. (2018) *Khozyaystvo i obshchestvo: ocherki ponimayushchey sotsiologii: v 4 t. T. 3. Pravo. M.: VSHE. – 331 s. (In Russ.)*

Yachin S.E. (2018) *Homo Economicus kak Homo Sapiens ili kak svobodnoye vremya stanovitsya ogranichennym resursom sovremennoy ekonomiki // Kreativnaya ekonomika. T. 12. № 5. S. 525-542. (In Russ.)*